

**JAS ÓSPIRIMLERDE JÚREK-QAN-TAMIR SISTEMASI
ISKERLIGINE EKOLOGIYALIQ FAKTORLARDIŃ TÁSIRI
THE INFLUENCE OF ECOLOGIC FACTORS ON CARDIOVASCULAR
FUNCTION IN YOUNG ADOLESCENTS**

Kudeshova G.T. Jienbaeva G.B.

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq málekettik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761234>

Annotaciya: *Bul maqalada jas óspirimlerde júrek-qan tamir sisteması iskerligine ekologiyalıq faktorlardıń tásiri fiziologiyalıq jaqtan analizlenedi. Samal, hawanıń pataslanıwı, shawqım, háreketiz turmıs tárizi (sedentariya), ekran aldında uzaq waqıt otırw hám de psixosotsial stress sıyaqlı faktorlar óspirimlik dáwirinde tamirlarda endotelial disfunkciya, arterial elastikliktiń tómenlewi, qan basımınıń kóteriliwi hám oksidativlik stresstiń kúsheyiwi menen baylanıslı ekenligi anıqlanǵan. Jas óspirimlik dáwirinde bul faktorlardı erte anıqlaw hám profilaktikalıq jaqtan járdem kórsetiw júrek-qan tamir kesellikleri qáwpin azaytıwda áhmiyetli ekenligi atap ótiledi.*

Gilt sózler: *Jas óspirimler, júrek-qan tamir sisteması, ekologiyalıq faktorlar, hawanıń pataslanıwı, shawqım, háreketiz turmıs tárizi, endotelial disfunkciya, profilaktika.*

Abstract: *This article reviews the physiological effects of ecologic factors on cardiovascular function in young adolescents. For example, factors such as air pollution, noise, sedentary lifestyle, prolonged screen time, and psychosocial stress are often associated with endothelial dysfunction, decreased arterial elasticity, decreased blood pressure, and increased oxidative stress. Early identification of these factors in young adolescents and effective preventive measures are important in reducing cardiovascular disease.*

Key words: *Young adolescents, cardiovascular system, ecologic factors, air pollution, noise, sedentary lifestyle, endothelial dysfunction, prevention.*

Jas óspirimlik - tirishiliktıń tez ósiw basqıshında júrek-qan tamir sisteması (JT) funktsional hám strukturalıq jaqtan qalıpsedi. Bul dáwirde júrek qan tamir kesellikleri (JQTK) qáwpi ayrıqsha itibarǵa alınadı. Ilimiy izertlewler sonı kórsetedi, erekek jasaǵı densawlıq jaǵdayı úlken dárejede óspirimlik dáwirindegi faktorlarǵa baylanıslı bolıwı múmkin. Mısalı, Genetic and Environmental Factors and Cardiovascular Disease Risk in Adolescents izertlewi 18 jasqa jaqın bolǵan jigitler arasında JQT qáwip faktorlarınıń keyingi ómirge tásirin anıqlaǵan[1]. Sonıń menen birge, ekologiyalıq faktorlar da júrek-qan tamir sistemasına sezilerli tásir kórsetiwı múmkin [7]. Usı maqalada jas óspirimlerde ekologiyalıq faktorlar hám júrek-qan tamir sisteması xızmeti arasındaǵı baylanıs fiziologiyalıq mexanizmler kóz qarasında qayta kórip shıǵıladı.

Hawadagi mayda bóleksheler (misalı PM2.5) hám basqa pataslawshi gazler tamir endotelinin funkciyasın buzıwı, isiniw proceslerin aktivlestiriwi hám oksidativ stressti kúsheytiwi múmkin [5]. Jas óspirimler ushın bul faktor-júrek-qan tamir

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

sistemasında subklinikalıq ózgerislerdi júzege keltirmekte, sebebi tamır beyimlesiwi ele tolıq qalıplespen.

Tıgız urban ortalıqta jasaw, joqarı dárejede shawqım, stress hám psixosotsial basım - bular jas organizmde simpatikalıq nerv sistemasınıń aktivlesiwine, júrek-ritminiń artıwına hám qan basımınıń kóteriliwine alıp keliwi múmkin [8]. Bul bolsa, júrek-qan tamır sistemasınıń adaptiv mexanizmlerine artıqsha kúsh túsiwi menen baylanıslı.

Jas óspirimler arasında fizikalıq aktivliktiń keskin páseyiwi hám kóp waqıttı ekran aldında (kompyuter, telefon, televizor) ótkeriw - júrek-qan tamır sisteması salamatlıǵı kózqarasınan qáwipli faktorlarǵa kiredi[2]. Bul jaǵday tamır elastikligin tómenletiw hám qan kólemi ayırmashılıqların keltirip shıǵarıwı múmkin.

Joqarıda sanap ótilgen ekologiyalıq faktorlar tómendegi tiykarǵı fiziologiyalıq mexanizmler arqalı jas óspirimlerdiń JQJ xızmetine tásir kórsetedi:

Tamır ishki qabatı kletkalarınıń funkciyasınıń buzılıwı arteriya diywallarınıń tonusın arttırıwı hám qartayıw procesine uqsas qalıplesiwge alıp keliwi múmkin.

Jas óspirimlik dáwirinde beyimlesiwsheń tamır diywalları áhmiyetli boladı; ekologiyalıq unamsız sharayatlar bul adaptaciyanı tómenletiwı múmkin [3; 4].

Stress, shawqım, patas hawa hám kem háreket turmıs tárizi qan basımınıń kóteriliwine sebep bolıwı múmkin.

Hawanıń pataslanıwı hám psixosocial basım arqalı asqınıw sitokinleri kóteriliwi hám tamır diywalında ózgerisler júzege keliwi múmkin.

Jas óspirimlik dáwirinde bul mexanizmler tamırlar hám júrek xızmeti optimal qalıplesiw basqıshında bolǵanlıǵı ushın, uzaq múddetli júrek-qan tamır qáwipin belgileytuǵın unamsız ózgerislerdi baslaw múmkin.

Jas óspirimlerdiń júrek-qan tamır salamatlıǵın támiyinlewge baǵdarlangan ekologiyalıq profilaktika ilajları tómendegilerdi óz ishine aladı:

Hawanıń pataslanıwı joqarı bolǵan ayaqlarda jasaytuǵın jaslar ushın taza hawa sharayatların jaratıw, mektep hám úy sharayatında hawa sıpatın jaqsılaw.

- Qala ortalıǵında jasıl maydanlardı kóbeytiw, shawqımdı azaytıw, fizikalıq háreket ushın qáwipsiz ayaqlar shólkemlestiriw.

Jas óspirimler arasında fizikalıq belsendilikti kúsheytiw, ekran aldında otırıw waqtın sheklew, jedel oyınlar hám kóshede háreketleniwdi xoshametlew.

- Psixosocial ortalıqtı qollap-quwatlaw: mektep hám shańaraqta stressti azaytıw, uyqı tártibin tártipke salıw, sociallıq qollap-quwatlawdı aktivlestiriw.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Jas áwladqa júrek-qan tamır salamatlıǵı haqqında maǵlıwmat beriw hám erte basqıshqa monitoring etiw (máselen, qan basımın tekseriw, fizikalıq aktivlik dárejesin bahalaw).

Juwmaqlastırıp aytqanda jas óspirimlik dáwirinde júrek-qan tamır sistemasi iskerliginiń qalıplesiwi hám turaqlılıǵı ushın ekologiyalıq faktorlar áhmiyetli tásir kórsetedi. Hawanıń pataslanıwı, shawqım, hárekeciz turmıs tárizi hám psixosotsiallıq stress - bular jas óspirimler arasında júrek-qan tamır sistemasi funkciyasına unamsız tásir kórsetiwi múmkin. Ádebiyatlar bul arqalı endotelial disfunkciya, arteriya elastikliginiń tómenlewi, qan basımınıń artıwı hám oksidativ stress sıyaqlı mexanizmlerdiń iske túsiriliwin kórsetpekte. Sol sebepli, mektepke shekemgi bilimlendiriw hám mektep dáwirinde júrek-qan tamır salamatlıǵı ushın ekologiyalıq ortalıqtı jaqsılaw, fizikalıq belsendilikti arttırıw hám erte profilaktika ilajların ámelge asırıw zárúr.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Ballin M, Neovius M, Ortega FB, et al. Genetic and Environmental Factors and Cardiovascular Disease Risk in Adolescents. *JAMA Netw Open*. 2023; 6 (11):e2343947. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.43947
2. De Blas-Zapata A., Sastre-Albiach J.M., Baixauli-López L., López-Ruiz R., Alvarez-Pitti J. Emerging cardiovascular risk factors in childhood and adolescence: a narrative review. *European Journal of Pediatrics*. 2025. Apr 14;184(5):298.
3. Münzel T., et al. Comprehensive review/expert statement on environmental risk factors and cardiovascular disease. *Cardiovascular Research*. Volume 121, Issue 11, September 2025, -P 1653–1678.
4. Ilyas A. The Influence of Environmental Factors on Cardiovascular Disease Risk: A Comprehensive Review. *Premier Journal of Cardiology Review*. 2024, pp. 1-12.
5. Kumar, V.; S, H.; Huligowda, L.K.D.; Umesh, M.; Chakraborty, P.; Thazeem, B.; Singh, A.P. Environmental Pollutants as Emerging Concerns for Cardiac Diseases: A Review on Their Impacts on Cardiac Health. *Biomedicines* 2025, 13, 241.
6. Bhatnagar A. Environmental cardiology: studying mechanistic links between pollution and heart disease. *Circ Res.*, (2006), 99 pp. 692-705
7. Justin P. Zachariah, Pei-Ni Jone, Andrew O. Agbaje, Heather H. Ryan, Leonardo Trasande, Wei Perng, and Shohreh F. Environmental Exposures and Pediatric Cardiology: A Scientific Statement From the American Heart Association. 2024, Vol.149, (20). pp.e1165-e1175.
8. Jordi Bañeras., Josep Iglesias-Grau., María Téllez-Plaza et all. Environment and cardiovascular health: causes, consequences and opportunities in prevention and treatment *Sociedad Española de Cardiología*. 2022. Vol. 75, (12). Pp 1050 -1058.